

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SHAVKAT MIRZIYOEVNING OLIY MAJLIS VA O'ZBEKISTON XALQIGA MUROJAATNOMASIDA YO'SHLAR, ULARNING BILIM OLIHI VA SIFATLI TA'LIM MASALASI.

S.M.Tolibova

X.I.Abduraxmonov

Toshkent farmatsevtika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası mudiri v/b. dotsent e-mail:

xasan.abduraxmonov@gmail.com, tel-99 882 07 91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749088>

Dolzarbli: "Albatta, erishayotgan barcha yutuqlarimiz, inson qadri ulug' bo'lgan diyor – Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi dastlabki natijalardir. Biz bunyodkor xalqimiz bilan birga bunday ezgu ishlarni davom ettiramiz va oldimizga qo'ygan katta-katta marralarga albatta erishamiz" Sh.M.Mirziyoev.

Mamlakatimiz taraqqiyotini yangi pog'onaga olib chiqish uchun boshqaruv ham, qonunchilik ham, jamiyatimiz ham o'zgarishi kerak. Agar shunday qilmasak, muammolarni ko'rib, ko'rmaslikka olsak, zamondan orqada qolamiz. Xalqimiz, yosh avlodimiz bizdan rozi bo'lmaydi, deya ta'kidladi prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev.

Shu bois, «**Avval — inson, keyin — jamiyat va davlat**» degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerakligi, xozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarurligi, shularni e'tiborga olgan holda, asosiy qonunimizni takomillashtirish ishlari davom ettirilmogda. Ushbu islohotdan xalqimiz katta o'zgarishlar kutilayotganligi, bu jarayonda deputatlarimiz, siyosiy partiyalarimiz mas'ul va faol bo'lib, har bir taklifga jiddiy yondashayotgani, «**Jamiyat — islohotlar tashabbuskori**» tamoyili asosida barcha masalalar bo'yicha xalqimiz bilan bamaslahat ish tutishimiz xususidagi masalalar ko'tarildi.

Usul va uslublar: Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning 20-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi.

ustunligiga qaratilganligi, shu bois, 2023 yilda **yurtimizda «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»**, deb nom berishni taklifi berildi. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari rivojlantirilmoqda.

Tadqiqot natijalari: Umuman, ma'no-mazmuni inson qadrini ulug'lash ruhi bilan boyitilgan, kelajak avlodlarga munosib xizmat qiladigan, Yangi O'zbekistonga mos bo'lgan Konstitutsiyani har tomonlama o'ylab, shoshilmasdan ishlab chiqishimiz kerak.

O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarining flagmaniga aylantirish; respublikadagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1 000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan, O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish; oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish maqsadga muvofiq.

Xulosa: Demak, «**Avval — inson, keyin — jamiyat va davlat**» degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerakligi, xozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarurdir. Oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish lozim.

Адабиётлар руйхати

1. <https://xabar.uz/uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi>